

POPULAÇÃO AFETADA

CANOAS

LEGENDA

- ÁREA INUNDADA EM 06/05/24
- MANCHA URBANA
- LIMITES MUNICIPAIS
- ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL

SETORES CENSITÁRIOS - POPULAÇÃO TOTAL AFETADA

	-	+	
	Total	Afetada	%
População	347.657	170.938	49,2

População afetada	Total	%
Homens	81.771	47,8
Mulheres	89.167	52,2
Crianças	30.629	17,9
Adultos	120.334	70,4
Idosos	19.975	11,7

Elaboração estimativa população afetada por sexo e idade: Glauco Umbelino (Dr. Demografia - LPA/UFVJM) - Leonardo Sousa (Dr. Demografia - Solis Consultoria)

Área inundada

Fonte: Possanti, I., et al. (2024). Banco de dados das cheias na Região Hidrográfica do Lago Guaíba em Maio de 2024 (v.0.6) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11226353> ajustada pela Prefeitura municipal de Canoas.

População afetada

Dados obtidos a partir da multiplicação da variável "Média de moradores em Domicílios Particulares" do Setor Censitário, pelo total de "Domicílios Particulares afetados". População por sexo e idade obtidos a partir do percentual de pessoas do sexo masculino desse Setor Censitário em 2010, ajustado pelo percentual de pessoas do sexo masculino do Município em 2022. Elaboração estimativa população afetada por sexo e idade: Glauco Umbelino (Dr. Demografia - LPA/UFVJM) - Leonardo Sousa (Dr. Demografia - Solis Consultoria) Até a divulgação dos microdados do Universo do Censo Demográfico 2022 ser realizada em sua versão final, este é o melhor método disponível para estimativa por sexo em pequenas áreas. Quando os dados básicos desagregados estiverem disponíveis, esses valores serão reajustados.

Fonte dos dados básicos: "Coordenadas geográficas dos endereços no Censo Demográfico 2022", "Agregados por Setores Censitários preliminares: População e Domicílios" e Microdados do Universo do Censo 2010.

Demais camadas

Possanti, I., et al. (2024). Banco de dados das cheias na Região Hidrográfica do Lago Guaíba em Maio de 2024 (v.0.6) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11226353>

Sirgas 2000/UTM 22S

Elaboração: Equipe GT Produção e Análise de Dados e Indicadores / Sofia Amon Idiart

